

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579470>

Бойкаров Сарвар Б
(ТГТУ, магистрант)

Анотация: Цель контроля и диагностики дефектов изоляции высоковольтных кабельных линий (6 каналов) системы МКР-6: Время технического состояния изоляции 6 кабельных линий общей кабельной сборки (КРУ) на рабочем напряжении системы CDM-6 (Cables Diagnostics Monitor, 6 Channel) - предназначена для оперативного мониторинга.

Anotasiya: MKR-6 tizimining yuqori voltli kabel liniyalarini (6 kanal) izolyatsiyalashdagi nuqsonlarni kuzatish va diagnostika qilishdan maqsad: Umumiy kabel majmuasining (KRU) 6 ta kabel liniyasining izolyatsiyasining texnik holati. CDM-6 tizimining ish kuchlanishi (Cables Diagnostics Monitor, 6 Channel) - operatsion monitoring uchun

Anotation: The purpose of monitoring and diagnosing defects in the insulation of high-voltage cable lines (6 channels) of the MKR-6 system: The time of the technical condition of the insulation of 6 cable lines of a common cable assembly (KRU) at the operating voltage of the CDM-6 system (Cables Diagnostics Monitor, 6 Channel) - designed for operational monitoring.

Ключевые слова: высоковольтных кабельные линии, изоляция, мониторинг.

Kalif so'zlar: yuqori voltli kabel liniyalari, izolyatsiyalash, diagnostika qilish.

Силовые кабельные линии (далее кабельные линии (КЛ)) являются одним из основных элементов систем электроснабжения городов, промышленных предприятий и во многом определяют их перспективное развитие. Электрооборудование сложных распределительных систем (СРС) характеризуется значительным превышением нормативных сроков его эксплуатации, что означает большой износ электрооборудования. Важным элементом электрических сетей и систем передачи и распределения электроэнергии являются КЛ. Физический износ электрооборудования распределительного электросетевого комплекса показывает, что уровень износа составляет около 70 %. Повреждаемость кабельных линий в 2 – 3 раза выше, чем у других элементов СРС (за исключением воздушных линий), что вызывает необходимость периодического диагностирования и отыскания повреждений. КЛ всех классов напряжения повреждаются из-за старения силового кабеля. Анализ старения электрических сетей показывает, что уровень износа кабельных линий составляет около 43 %

[1-3]. В процессе эксплуатации изоляция подвергается тепловым, электрическим, химическим, механическим, атмосферным и другим видам воздействий, в результате чего происходит изменение её электрических свойств и, как следствие, некоторые изменения претерпевают и технические характеристики изоляционных конструкций. Например, увеличение температуры окружающей среды приводит к уменьшению электрического сопротивления диэлектриков, в результате чего наблюдается пропорциональное нарастание мощности при заданном значении напряжения. Перегрев диэлектрика в таких условиях повышает вероятность снижения электрической прочности изоляции, что в дальнейшем может способствовать её пробое. Поэтому главной задачей эксплуатационного персонала является контроль и поддержание электроизоляционных свойств изоляции на уровне, исключающем её аварийный выход из строя [4]. Успешное решение данной проблемы невозможно без представления о физических процессах и факторах, вызывающих возникновение и развитие частичных разрядов (ЧР) в изоляционных материалах (ИМ).

В процессе эксплуатации КЛ работают под действием длительных нагрузок и температур, влияние которых можно учесть, основываясь на термофлуктуационной концепции разрушения и деформирования твёрдых тел, описанной в фундаментальных работах Журкова С.Н. [63]. Основные принципы теории механизма деструкции полимеров и влияния на разрушение термофлуктуационных процессов были заложены в работах Александрова А.П., Бартенева Г.М и некоторых других исследователей [118]. Выявлено, что источником возникновения разрывов в структуре изоляционного полимера служат термические флуктуационные процессы, резко увеличивающие кинетическую энергию отдельных атомов, совершающих колебания около положения равновесия, в результате чего иногда происходит разрыв химической связи основной цепи полимера.

Механические напряжения, появляющиеся в результате приложенной извне нагрузки, приводят к уменьшению энергии активации процесса разрыва химических связей, а термические флуктуации – к их разрыву. Теория термофлуктуационной прочности основана на том, что разрыв химических связей происходит из-за тепловых флуктуаций, а механическое напряжение снижает возможность восстановления этих связей, придавая тем самым определенную направленность процессу разрушения, обусловленному: – наличием технологических дефектов в изоляционных материалах КЛ. Их присутствие приводит к резкому увеличению локальных напряжений и перегрузке связей; – повышением температуры ускоряющей процесс разрушения или деформирования за счёт увеличения количества тепловых флуктуаций и других кинетических единиц. Таким образом частичные разряды в изоляции являются следствием наличия неоднородностей в структуре

диэлектрика и характеристик воздействующего U на неё напряжения [119]. Принято считать, что ЧР являются главной причиной старения изоляции [25, 26, 27], особенно выполненной из органических материалов. Вследствие импульсов частичных разрядов, возникающих в изоляции КЛ, возникает ток нулевой последовательности (ТНП).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Физический износ оборудования на ТЭС РАО "ЕЭС России" [Текст] // ДВ Энергосервис. – <http://energoservesdv.ru/energetika/resheniya2199.html>.

2. Шакарян, Ю. Г. Анализ состояния трансформаторного оборудования в энергосистемах России и за рубежом [Текст] / Ю. Г. Шакарян, Б. А. Алексеев. – <http://www.electrokontakt.ru/novosti/index.php?action=show&nid=3933>.

3. IEC Performance 2008 [Интернет ресурс] – <http://www.iec.ch/newscen-tre /anreport /p2008/PerfReport08.pdf>

4. Шабловский, Я. О. Предупреждение пожароопасных отказов силовых кабелей [Текст] / Я. О. Шабловский, В. В. Киселевич // Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: материалы междунар. конф. молодых учёных, г. Минск, 28 ноября 2013 г. / НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси; ред.: Ю.С. Иванов [и др.]. – Минск, 2013. – С. 169–172.

5. Дубяго, М. Н. Метод амплитудного и фазового распределения импульсов частичных разрядов в задачах исследовании изоляции кабельных линий [Текст] / М. Н. Дубяго, Н. К. Полуянович // ж. Известия ЮФУ. Технические науки. №7 (132). 2012 г. Тематический выпуск. Интеллектуальный САПР. – С. 200–205.

6. Dubyago, M. N. The method of nondestructive testing and prediction of evolving insulation defect of power line cable [Текст] / M. N. Dubyago, N. K. Poluyanovich // International SAUM Conference on systems, Automatic Control and Measurements, Proceedings/ XI Triennial November 14-16, – Page 479str; 2012. – P. 418–422.

7. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [Текст] / Министерство топлива и энергетики РФ, РАО "ЕЭС России": СО 153-34.20.501-2003.

8. Правила эксплуатации электроустановок потребителей [Текст] / Гос-энергонadzор Минтопэнерго РФ (с изменениями на 13 сентября 2018 года). – Москва: Минэнерго России, 2003.

9. Михель, А. А. Обзор методов диагностики кабельных линий напряжений 6 и 10 кВ [Текст] / А. А. Михель, А. В. Авдонин, Д. М. Левин // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2009. – № 2. – С. 31–39.

10. Пономарев, Н. В. Анализ методов диагностики состояния силовых высоковольтных кабельных линий [Текст] / Н. В. Пономарев // Вестник КузГТУ. – 2012. – № 5(93). – С. 68–71.